

ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ С НЕЛОКАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ, СВЯЗЫВАЮЩИМИ ЗНАЧЕНИЯ ИСКОМОЙ ФУНКЦИИ НА ХАРАКТЕРИСТИКАХ, ЛЕЖАЩИХ В РАЗНЫХ ПОЛУПЛОСКОСТЯХ

Абдукодиров Абдурашид Толибжонович

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математического анализа и дифференциальных уравнения Ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8074391>

Annotatsiya: Ushbu maqolada giperbolik tipdagi tenglama uchun turli yarim tekislikda joylashgan va turli xarakteristik chiziqlar oilasiga mansub ikkita xarakteristiklardagi noma'lum funksiyaning qiymatlarini bog'lovchi nolokal shartli chegaraviy masala tadqiq etilgan.

Аннотация: В данной статье исследуется нелокальная краевая задача для уравнения гиперболического типа, связывающая значения неизвестной функции в двух характеристических линиях, расположенных в разных полуплоскости и принадлежащих разным семействам характеристических линий.

Abstract: In this article, a nonlocal conditional boundary value problem with nonlocal condition connecting the values of the unknown function in two characteristic lines located in two half-plane and belonging to different families of characteristic lines for hyperbolic type equations has been studied.

Kalit so'zlar: nolokal shartli chegaraviy masala, giperbolik tipdagi tenglama, xarakteristik chiziqlar oilasi, Koshi masalasi.

Ключевые слова: нелокальная краевая задача, уравнение гиперболического типа, семейство характеристических линий, задача Коши.

Key words: nonlocal boundary value problem, equation of hyperbolic type, family of characteristic lines, Cauchy problem.

С семидесятых годов прошлого столетия начато изучение краевых задач для уравнений, вырождающихся внутри области. В работе [1] для уравнения

$$|y|^m U_{xx} - U_{yy} = 0, \quad m > 0$$

в характеристическом четырехугольнике, одной из диагоналей является отрезок $A(0,0)B(1,0)$ оси x , поставлен и исследован аналог задачи Гурса с краевыми данными на противоположных сторонах четырехугольника, а в [2] – задача с нелокальными условиями, связывающими значения искомой функции на характеристиках, лежащих в одной полуплоскости.

В работах [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] аналогичные задачи изучены для уравнений

$$|y|^n U_{xx} - |y| U_{yy} - \alpha \cdot \text{sign} y \cdot U_y + \lambda^2 |y|^n U = 0, \quad (1)$$

в области D , ограниченной характеристиками

$$AC_1 : x - 2/(n+1)(-y)^{\frac{n+1}{2}} = 0, \quad BC_1 : x + 2/(n+1)(-y)^{\frac{n+1}{2}} = 1,$$

$$AC_2 : x - 2/(n+1)y^{\frac{n+1}{2}} = 0, \quad BC_2 : x + 2/(n+1)y^{\frac{n+1}{2}} = 1$$

уравнения (1), то есть в характеристическом четырехугольнике поставлена и исследована краевая задачи с нелокальными условиями, связывающими значения искомой функции на характеристиках, лежащих в одной и в различных полуплоскостях, для каждого значения параметра α , когда $\alpha = (1-n)/2$, $\alpha \in ((1-n)/2, 1)$, $\alpha \in (1, (3+n)/2]$.

Рассмотрим уравнение (1) при $\alpha = 1$ в области D, т.е. рассмотрим уравнение

$$|y|^n U_{xx} - |y| U_{yy} - \text{sign} y \cdot U_y + \lambda^2 |y|^n U = 0, \quad (2)$$

где $n > 1$, $\lambda \in R$.

Для того чтобы найти общее решение уравнение (2) выполним замену $x = x$, $\sigma = \frac{2}{n+1} |y|^{\frac{n+1}{2}}$, тогда, пользуясь результатами работы [3], находим общее решения уравнения (2) в виде

$$U(x, y) = \int_0^1 \frac{\Psi[x + \sigma(2z-1)]}{\sqrt{z(1-z)}} \bar{I}_{-\frac{1}{2}} [2\sigma\lambda\sqrt{z(1-z)}] dz + \\ + \int_0^1 \frac{\Phi[x + \sigma(2z-1)]}{\sqrt{z(1-z)}} \left[\bar{I}_{-\frac{1}{2}} [2\sigma\lambda\sqrt{z(1-z)}] \ln \frac{\sigma z(1-z)}{2} - \sqrt{\pi} B_{-\frac{1}{2}} [2\sigma\lambda\sqrt{z(1-z)}] \right] dz, \quad (3)$$

где Ψ, Φ – произвольные функции из класса C^2 ,

$$B_\gamma(z) = \frac{\psi(\gamma)}{0! \Gamma(1+\gamma)} + \frac{\psi(\gamma+1)}{1! \Gamma(2+\gamma)} \left(\frac{z}{2}\right)^2 + \frac{\psi(\gamma+2)}{2! \Gamma(3+\gamma)} \left(\frac{z}{2}\right)^4 + \dots,$$

$$\psi\left(-\frac{1}{2} + n\right) = 2\left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1}\right) - 2 \ln 2, \quad \psi\left(-\frac{1}{2}\right) = -2 \ln 2.$$

С помощью этой формулы, можно показать, что для любого нетривиального решения уравнения (2) при фиксированном значении $x = x_0$ либо $\lim_{y \rightarrow 0} U_y(x_0, y) = 0$, либо $\lim_{y \rightarrow 0} U_y(x_0, y) = \infty$. Поэтому задача Коши с обычными начальными условиями на линии $y = 0$ не имеет решения, когда заданная функция $v(x) = \lim_{y \rightarrow 0} U_y(x, y) \neq 0$ и непрерывна. Следовательно, задача Коши с обычными начальными условиями для уравнения (2) поставлена некорректно.

Для уравнения (2) корректно поставлена следующая

Задача 1. Найти регулярное в области D_j ($j=1$ или $j=2$) решение уравнения (2), удовлетворяющее начальным условиям :

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{U(x, y)}{\ln |y|^{\frac{n+1}{2}}} = \tau(x), \quad 0 \leq x \leq 1;$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} |y| \ln^2 |y| \left| y \right|^{\frac{n+1}{2}} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{U(x, y) - \omega(x, y)}{\ln |y| \left| y \right|^{\frac{n+1}{2}}} \right) = v(x), \quad 0 < x < 1, \quad (5)$$

где

$$\omega(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{\tau[x + \sigma(2z - 1)]}{\sqrt{z(1-z)}} \left[\bar{I}_{-\frac{1}{2}} [2\sigma\lambda\sqrt{z(1-z)}] \ln \frac{\sigma z(1-z)}{2} - \sqrt{\pi} B_{-\frac{1}{2}}(2\sigma\lambda\sqrt{z(1-z)}) \right] dz,$$

$\tau(x), v(x)$ – заданные функции.

С помощью общего решения (3) уравнение (2) и условий (5), нетрудно убедиться, что единственное решение задачи определяется формулой:

$$U(x, y) = (-1)^j \frac{2}{\pi(n+1)} \int_0^1 \frac{v[x + \sigma(2z - 1)]}{\sqrt{z(1-z)}} \bar{I}_{-\frac{1}{2}} [2\sigma\lambda\sqrt{z(1-z)}] dz + \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{\tau[x + \sigma(2z - 1)]}{\sqrt{z(1-z)}} \left[\bar{I}_{-\frac{1}{2}} [2\sigma\lambda\sqrt{z(1-z)}] \ln \frac{\sigma z(1-z)}{2} - \sqrt{\pi} B_{-\frac{1}{2}} [2\sigma\lambda\sqrt{z(1-z)}] \right] dz. \quad (6)$$

$\bar{I}_k(x) = \Gamma(1 - \beta)(x/2)^{-k} I_k(x)$, а $I_k(x)$ – модифицированная функция Бесселя первого рода порядка k .

Непосредственной проверкой легко показать, что, если $\tau(x) \in C[0,1] \cap C^2(0,1)$, а $v(x) \in C^2(0,1)$ (она может обращаться в бесконечность порядка меньше $\frac{1}{2}$ при $x \rightarrow 0$ и $x \rightarrow 1$), то функция $U(x, y)$, определяемая формулой (6), обладает следующими свойствами

$$U(x, y) \in C^2(D_j), \quad \frac{U(x, y)}{\ln |y| \left| y \right|^{\frac{n+1}{2}}} \in C(\bar{D}_j), \quad (7)$$

$$|y| \ln^2 |y| \left| y \right|^{\frac{n+1}{2}} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{U(x, y) - \omega(x, y)}{\ln |y| \left| y \right|^{\frac{n+1}{2}}} \right) \in C(D_j \cup AB)$$

и в области D_j ($j=1$ или $j=2$) удовлетворяет уравнению (2) и краевым условиям (5).

Пользуясь формулой (6) можно доказать существование единственного решения следующей нелокальной краевой задачи для уравнения (2) в области D .

Задача Γ_1 . Найти в области D функцию $U(x, y)$ со следующими свойствами:

1) обладает свойствами (7) и в областях D_j , $j=1,2$ удовлетворяет уравнению (2);

2) на отрезке АВ выполняются условия сопряжения

$$\lim_{y \rightarrow -0} \frac{U(x, y)}{\ln(-y)^{\frac{n+1}{2}}} = \lim_{y \rightarrow +0} \frac{U(x, y)}{\ln y^{\frac{n+1}{2}}}, \quad 0 \leq x \leq 1;$$

$$\lim_{y \rightarrow -0} (-y) \left(\ln^2(-y)^{\frac{n+1}{2}} \right) \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{U(x, y) - \omega(x, y)}{\ln(-y)^{\frac{n+1}{2}}} \right] =$$

$$= \lim_{y \rightarrow +0} y \left(\ln^2 y^{\frac{n+1}{2}} \right) \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{U(x, y) - \omega(x, y)}{\ln y^{\frac{n+1}{2}}} \right], \quad 0 < x < 1; \quad (8)$$

3) удовлетворяет краевым условиям

$$a_1(x) A_{0x}^{1,\lambda} \left\{ D_{0x}^{1/2} [U(\theta_{01}) - \omega(\theta_{01})] \right\} + b_1(x) A_{1x}^{1,\lambda} \left\{ D_{1x}^{1/2} [U(\theta_{12}) - \omega(\theta_{12})] \right\} =$$

$$= d_1(x) + c_1(x) \lim_{|y| \rightarrow 0} \frac{U(x, y)}{\ln|y|^{\frac{n+1}{2}}}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

$$a_2(x) A_{0x}^{1,\lambda} \left\{ D_{0x}^{1/2} [U(\theta_{02}) - \omega(\theta_{02})] \right\} + b_2(x) A_{1x}^{1,\lambda} \left\{ D_{1x}^{1/2} [U(\theta_{11}) - \omega(\theta_{11})] \right\} =$$

$$= d_2(x) + c_2(x) \lim_{|y| \rightarrow 0} \frac{U(x, y)}{\ln|y|^{\frac{n+1}{2}}}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (9)$$

где $a_j(x), b_j(x), d_j(x), c_j(x)$, – заданные функции из класса $C[0,1] \cap C^2(0,1)$,
причем $c_j(x)(a_j^2(x) + b_j^2(x)) \neq 0, j = 1, 2$ и

$$A_{mx}^{n,\lambda} [f(x)] = f(x) - \int_m^x f(t) \left(\frac{t-m}{x-m} \right)^n \frac{\partial}{\partial t} J_0 \left[\lambda \sqrt{(x-m)(x-t)} \right] dt,$$

$$D_{kx}^\alpha g(x) \equiv \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_k^x |x-t|^{-\alpha} g(t) dt, \quad 0 < x < 1,$$

$J_s(x)$ – функция Бесселя первого рода порядка s .

Решение задачи Γ_1 в областях $D_j (j=1,2)$ ищем в виде (6), где $\tau(x)$ и $\nu(x)$ – неизвестные функции, которые подлежат определению.

Подставляя (6) в (9) и учитывая (8), после некоторых вычислений, находим функциональные соотношения между $\tau(x)$ и $\nu(x)$ на АВ, принесенные из $D_j, j=1,2$:

$$(-1)^j P_j(x) \nu(x) = q \sqrt{x(1-x)} [d_j(x) + c_j(x) \tau(x)], \quad 0 < x < 1, \quad (10)$$

где $P_j(x) = a_j(x) \sqrt{1-x} - b_j(x) \sqrt{x}, q = \frac{\sqrt{\pi}(n+1)}{2}$.

Справедлива следующая

Теорема. Если выполнено условие

$$P_1(x) c_2(x) + P_2(x) c_1(x) \neq 0, \quad 0 \leq x \leq 1; \quad (11)$$

то, существует единственное решение задачи Γ_1 .

Доказательство. (10) является системой линейных алгебраических уравнений с двумя неизвестными функциями. В силу условия (11) её основной детерминант отличен от нуля. По этому она имеет единственное решение:

$$\tau(x) = -\frac{d_1(x)P_2(x) + d_2(x)P_1(x)}{c_1(x)P_2(x) + c_2(x)P_1(x)}, \nu(x) = q\sqrt{x(1-x)} \frac{c_1(x)d_2(x) + c_2(x)d_1(x)}{c_1(x)P_2(x) + c_2(x)P_1(x)}.$$

Литература

1. Кумыкова С.К. Краевая задача со смещением для вырождающегося внутри области гиперболического уравнения. // Дифференциальные уравнения . - 1980.-Т. 16. №1 - С. 93-104.
2. Кумыкова С.К., Нахушева Ф.Б. Об одной краевой задаче для гиперболического уравнения, вырождающегося внутри области. // Дифференциальные уравнения .-1978.-Т. 14. №1 - С. 50-65.
3. Капилевич М.Б. Об одном уравнении смешанного эллипτικο-гиперболического типа.//Математический сборник.-1952.-Т.30 (72).№1.-С.11-38.
4. Абдукодиров А.Т. Об одной краевой задаче со смещением для уравнения гиперболического типа, вырождающегося внутри области.//Дифференциальные уравнения с частными производными и родственные проблемы анализа и информатики: Труды международной научной конф. 16-19 ноября 2004.-Ташкент,2004.-С. 17-21.
5. Уринов А.К., Абдукодиров А.Т. О единственности решения краевой задачи для уравнения гиперболического типа, вырождающегося внутри области.// Дифференциальные уравнения с частными производными и родственные проблемы анализа и информатики: Труды международной научной конф. 16-19 ноября 2004.-Ташкент, 2004.-С. 172-175.
6. Абдукодиров А.Т. Нелокальная краевая задача со смещением для уравнения гиперболического типа, вырождающегося внутри области.// Республиканская науч. конферен. молодых ученых: Ташкент, 2004.-С.65-68.
7. Абдукодиров А.Т. Задача с нелокальным краевым условием на характеристиках, лежащих в различных полуплоскостях, для уравнения гиперболического типа, вырождающегося внутри области.//Современные проблемы математической физики и информационных технологий: Труды международной научной конф. 18-24 апреля 2005.-Ташкент, 2005.-С. 230-234.
8. Уринов А.К., Абдукодиров А.Т. Об одной нелокальной краевой задаче со смещением для уравнения гиперболического типа, вырождающегося внутри области.//Доклады Адыгской (Черкесской) международной академии наук, Нальчик.- 2005.- Том 7. -№ 2.-С.68-73.
9. Уринов А.К., Абдукодиров А.Т. Нелокальная краевая задача со смещением для одного вырождающегося гиперболического уравнения.//Узбекский математический журнал. Ташкент.- 2005.- № 4.- С. 102-110.
10. Абдукодиров А.Т. Единственность решения одной краевой задачи со смещением для уравнения гиперболического типа, вырождающегося внутри области.// Доклады Академии наук Республики Узбекистан. Ташкент.- 2005.- № 4.- С. 9-12.